

La calidad del sueño en estudiantes universitarios y sus repercusiones en el desempeño académico.

Sleep quality in university students and its impact on their academic performance

Alejandro Rojas Juárez

Direcciones de correo electrónico:

alexrojasj2019@outlook.com

rojas.alejandro@seppue.gob.mx

[https://orcid.org/ 0009-0005-2097-8131](https://orcid.org/0009-0005-2097-8131)

Resumen

La vida estudiantil de los universitarios está rodeada de una diversidad de actividades que afectan el rendimiento académico de manera significativa, en este sentido, se presenta en este artículo algunos hallazgos que son resultado de diversas investigaciones en relación con la calidad del sueño y las repercusiones en propias del ámbito escolar. Se describen las características del sueño, sus etapas, las diferencias entre hombres y mujeres, así como los órganos involucrados en este proceso. En seguida, se enuncian algunas de las repercusiones ocasionadas por una mala calidad del sueño como la somnolencia, la disminución de las funciones cognitivas, ansiedad, entre otros. El contenido de este trabajo se enmarca en la necesidad de conocer las consecuencias que enfrenta el estudiantado del nivel universitario, y que por consecuencia, les repercute en diversas áreas, específicamente en el rendimiento académico.

Palabras clave: Universitarios, sueño y desempeño académico.

Abstract

The student life of college students is surrounded by a diversity of activities that affect academic performance in a significant way; in this sense, this article presents some findings which are the result of various research in relation to the quality of sleep and the repercussions of the school environment. The characteristics of sleep, its stages, the differences between men and women, as well as the organs involved in this process are described. Next, some of the repercussions caused by poor sleep

quality are listed, some of those repercussions are drowsiness, decreased cognitive functions, anxiety, among others. The content of this work is framed in the need to know the consequences faced by students at the university level, and that consequently, affect them in various areas, specifically in academic performance.

Keywords: College students, sleep, and academic performance.

Introducción

El sueño es una actividad del ser humano que ha sido estudiada desde diversas disciplinas y enfoques, en primera instancia, los especialistas se han interesado en comprender los mecanismos fisiológicos y, por consiguiente, los procesos neuroanatómicos implicados en este proceso, así como las repercusiones en las esferas personal, escolar, familiar y social principalmente.

En este sentido, el sueño es considerado como un proceso vital para el desarrollo del ser humano que, desde el punto de vista neuroanatómico, se considera como una organización nerviosa con un sistema complejo que posibilita la ejecución de diversos procesos, en los que intervienen estructuras como la corteza cerebral, el tálamo, el hipotálamo y el tronco cerebral, resaltando que, durante el periodo de descanso, se han identificado grados de profundidad y cambios fisiológicos durante cada una de las etapas (Triana et al., 2023).

La actividad del sueño está relacionada directamente con los procesos cognitivos del ser humano, al respecto, el número de ciclos de este proceso se estima entre cuatro y seis, en los que en cada uno, presentan una actividad electromagnética diferente. Cuando el patrón del sueño se afecta, se presentan alteraciones en la vida diaria del sujeto que lo padece, generando un impacto negativo en las actividades que realiza en las esferas personal, personal, familiar y social (Benavides y Ramos, 2019).

Otro enfoque en relación con la función del sueño, es propuesto por Acosta y García (2019), argumentan que, el sueño es un proceso fisiológico fácilmente reversible, el cual, es generado y regulado de manera activa por el cerebro, en el que intervienen neurotransmisores y un sistema complejo de redes neuronales. Los estudios sobre

el sueño se realizan basados en tres parámetros electrográficos específicos: electroencefalograma (EEG), electrooculograma (OG) y electromiograma (EMG), que en conjunto se les conoce como parámetros polisomnográficos.

Los estudios del sueño realizados bajo el enfoque de los parámetros polisomnográficos, han revelado que, durante los periodos de vigilia, una persona presenta mayor actividad a los estímulos externos, por lo que permanece en un estado alerta, esto se ha demostrado por la presencia de ondas beta en el EEG; por otra parte, cuando un individuo incrementa su periodo de reposo, su actividad cerebral comienza a disminuir y se ve reflejada en la aparición de ondas alfa, las cuales coinciden con el acto de cerrar los ojos, de esta manera, comienza la transición del estado de vigilia al del sueño.

El periodo del sueño consta de dos fases, cada una con sus características particulares y diferenciadas. La primera fase es el sueño REM que tiene como característica movimientos oculares rápidos; y el sueño no REM, en el que no se presentan movimientos oculares rápidos, que debido a su duración, se han dividido en tres etapas: N1 es con sueño superficial; N2 un sueño ligero y N3 con un sueño profundo (Saló, 2019).

De acuerdo con las descripciones previas, el sueño juega un papel determinante en la vida de las personas dependiendo de la edad cronológica de cada uno. En adolescentes de 10 a 18 años, el tiempo total de sueño es de nueve a 10 cada noche. En adultos mayores de 18 años, tiene a acostarse y despertarse más temprano, así como a tener una menor consolidación del sueño, que son determinadas por varios factores (National Library of Medicine, 2025).

Otro de los datos relevantes es las diferencias entre hombres y mujeres en relación con las etapas del sueño.

Tabla 1. Diferencias entre hombres y mujeres en las etapas de sueño

Hombres

Los hombres tienden a pasar más tiempo en la etapa N1 del sueño (sueño superficial), así como a experimentar más despertares nocturnos, por lo que son más propensos a la somnolencia diurna.

Mujeres

Las mujeres mantienen el sueño de ondas lentas durante más tiempo que los hombres y tienden a quejarse con mayor frecuencia de dificultad para conciliar el sueño.

Nota: En esta tabla se presentan diferencias generales entre hombres y mujeres en relación con el periodo del sueño. Información tomada de National Library of Medicine (2025).

Otro factor por considerar en el proceso del sueño es el Sistema de órganos involucrados, cada vez que, el ritmo circadiano regula el ciclo del sueño, que es impulsado por el núcleo supraquiasmático del hipotálamo. Desde esta línea, las transiciones entre los estados de sueño y vigilia están influenciadas por estructuras diferentes, a saber

Tabla 1. Mecanismos biológicos involucrados en el proceso del sueño

Sistema de órganos involucrados en el proceso del sueño	Hipotálamo: controla el inicio del sueño.
	Hipocampo: región de la memoria activa durante el sueño.
	Amígdala: centro emocional activo durante el sueño.
	Tálamo: impide que las señales sensoriales lleguen a la corteza.
	Formación reticular: regula la transición entre el sueño y la vigilia
	Puente: Ayuda a iniciar el sueño REM, centro conjugado con la amígdala.

Nota: En esta tabla se enuncia de manera breve las características de cada uno de los órganos involucrados directamente en el sueño. Información tomada de Sueño y sistema inmune (Rico y Vega, 2018).

Ahora bien, hasta ahora se ha descrito la definición de sueño, así como las características y mecanismos biológicos (incluidas las fases) involucrados en este proceso biológico, además, se describieron características correspondientes a la edad adulta de 18 años. Por lo anterior, es oportuno abordar el binomio sueño y rendimiento académico en estudiantes universitarios desde una visión sistémica.

Las y los estudiantes universitarios enfrentan una variedad de responsabilidades, entre ellas: la puntualidad para asistir a clases, realización de tareas, elaboración e implementación de proyectos, mostrar participación activa en su aprendizaje, asumir responsabilidades académicas con la institución a la que pertenecen, entre otros.

En este sentido, el estudiantado tiende a padecer problemas de regularidad, cantidad y calidad del sueño, que en cierta medida, podrán afectar su rendimiento académico que se reflejan en la alteración en el sueño REM y no REM. Al respecto, se hizo una revisión bibliográfica sobre la relación del sueño con el rendimiento académico en que se incluyeron a estudiantes con una edad media entre los 18 y 26 años; las revisiones se realizaron con base en la normativa STROBE, la cual es, una lista de verificación que ayuda a mejorar la calidad de la publicación de informes sobre estudios específicos (Suardiaz et al., 2020).

En la revisión bibliográfica se incluyeron 30 estudios enfocados en el sueño, centrandose el interés específicamente en siete componentes: calidad subjetiva, latencia, duración, eficiencia (porcentaje), sueño habitual, alteraciones y disfunción diurna. Los hallazgos reflejaron lo siguiente: en primer orden, el resultado más evidente fue que, un sueño insuficiente o de mala calidad provoca somnolencia y tiene repercusiones negativas sobre las funciones cognitivas. Por otra parte, la falta de regularidad del sueño incluido un sueño escaso y de mala calidad, generan una disminución del rendimiento académico. De manera general, los resultados evidenciaron que la mala calidad del sueño y el sueño irregular, repercuten negativamente en el logro de los aprendizajes.

Otro de los estudios sobre el sueño se realizó en estudiantes universitarios de la licenciatura en Enfermería y Obstetricia de la Universidad de Guanajuato, con un enfoque analítico, transversal, retrospectivo observacional y experimental. El objetivo fue, analizar los factores que influyen en la calidad de sueño que afectan el rendimiento académico y que pueden desencadenar complicaciones en la salud. El total de los participantes fue de 100 estudiantes, de los cuales el 88% mostraron una mala calidad del sueño, identificando como factores principales los siguientes: cefalea, preocupación, estrés escolar, parálisis del sueño, ruidos ambientales, hambre, ansiedad e insomnio implementado (García, Arredondo y Jaramillo (2024).

En esta visión psicoeducativa, se han propuesto sugerencias encaminadas a mejorar la calidad del sueño, para lo cual, se abordan las siguientes medidas de higiene del sueño: realizar ejercicio, evitar el consumo de bebidas azucaradas, limitar el consumo de líquidos por la noche, cena ligera, habitación sin distractores, establecer una rutina nocturna, entre otras (García & Navarro, 2017).

En la actualidad, existen diferentes estrategias para mejorar el sueño, principalmente, se busca disminuir el impacto de los elementos que provocan estrés, tensión y malestar en el estudiantado, Algunas de ellas son: relajación muscular progresiva, la cual, se centra en el entrenamiento que se proporciona al paciente en la que se alterna la tensión y distensión muscular; Mindfulness, que es una práctica de meditación consiente en la que se atienden estados de ánimo internos, pretendiendo alcanzar periodos de relajación; Reestructura cognitiva, en la que se emplean cuestionamientos específicos con el propósito de promover cambios de pensamiento relacionados con la preocupación excesiva, así como de situaciones que no permiten el buen descanso (Álvarez y Jiménez, 2020).

En suma, se ha podido dilucidar sobre la importancia del cuidado del sueño en estudiantes universitarios, su relación con el desempeño académico y por consecuencia con el logro de los aprendizajes. Algunos estudios actuales en relación con este tema han centrado el interés en la higiene del sueño, comprendía esta como una intervención psicoeducativa en la que se incluye una serie de hábitos de conducta que tienen como propósito el mantenimiento del sueño, de tal manera

que favorezca el control de los factores relacionados con el entorno y el estilo de vida.

A manera de conclusión, se puede afirmar que la acumulación de las diversas tareas y actividades relacionadas con la responsabilidad universitaria, conlleva a generar alteraciones en el estudiantado, de tal manera que, las consecuencias de un sueño no reparador o de mala calidad, refleja una disminución en el rendimiento académico. Lo anterior, se puede sustentar a partir de estudios contextualizados en los que se ha ratificado que, la preocupación excesiva, las exigencias escolares, la ansiedad provocada por el ritmo de vida de cada estudiante, son algunos de los factores generadores de malestar en el sueño.

Es oportuno determinar que los resultados compartidos en este trabajo son específicos de contextos universitarios específicos, lo que da cabida para que se puedan realizar investigación con una mirada integradora, en la que se incluyan a estudiantes de escuelas privadas, públicas, así como de contextos diferentes que posibiliten una mayor comprensión del fenómeno del sueño en el ámbito universitario.

Referencias

- Aakash, P., & Reddy, V. (2025). Fisiología. Etapas del sueño. En National Library Of Medicine. Recuperado 23 de mayo de 2025, de https://www.ncbi.nlm.nih.gov.translate.goog/books/NBK526132/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es&_x_tr_pto=sge#:~:text=El%20sue%C3%B1o%20se%20desarrolla%20en%20cinco%20etapas:la%20mayor%20parte%20en%20la%20etapa%20N2
- Acosta, E., y García, F. (2019). *Restauración cerebral: Una función del sueño*. Revista Mexicana de Neurociencias. Recuperado 23 de mayo de 2025, de <https://www.medigraphic.com/pdfs/revmexneu/rmn-2009/rmn094f.pdf>
- Álvarez, H., & Jiménez, U. (2020). Intervención psicológica en trastornos del sueño: una revisión actualizada. En *Revista Clínica Contemporánea*. Recuperado 26 de mayo de 2025, de <https://www.revistaclinicacontemporanea.org/archivos/cc2020v11n2a15.pdf>
- Benavides, P., y Ramos, C. (2019). *Fundamentos Neurobiológicos del Sueño* (Vol. 28, No 3). Revista Ecuatoriana de Neurobiología. Recuperado 23 de mayo de 2025, de

<https://revecuatneurol.com/wp-content/uploads/2020/01/2631-2581-rneuro-28-03-00073.pdf>

- García, S., y Navarro, B. (2017). *Higiene del sueño en estudiantes universitarios: conocimientos y hábitos*. Revista Clínica de Medicina de Familia. Recuperado 26 de mayo de 2025, de https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1699-695X2017000300170
- Rico, M., & Vega, G. (2018). *Vista de Sueño y sistema inmune*. Revista Alergia México. Recuperado 25 de mayo de 2025, de <https://revistaalergia.mx/ojs/index.php/ram/article/view/359/2511>
- Saló, C. (2019). *Clasificación de las fases del sueño utilizando señales EEG*. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona. Recuperado 25 de mayo de 2025, de <https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2117/128953/memoriatfg-fases-sueno-carminasalo.pdf>
- Suardiaz, M., Morante, M., Ortega, M., Ruiz, M., Martín, P., & Vela, A. (2020). *Sueño y rendimiento académico en estudiantes universitarios: una revisión sistémica*. Recuperado 25 de mayo de 2025, de <https://svnps.org/wp-content/uploads/2020/09/rendimientoby020043.pdf>
- Triana, M., Verni, A., Sánchez, P., y Arevalo, P. (2023). *Neurobiología del sueño y los patrones cerebrales durante las distintas fases del sueño*. En E-IDEA. Revista E-IDEA. Recuperado 23 de mayo de 2025, de <https://revista.estudioidea.org/ojs/index.php/mj/article/view/272/368>